

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ
МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА СССР

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 1 71

16-й год издания ● Издательство «Колос» ● Москва

**С Новым
годом,
дорогие
товарищи!**

СОДЕРЖАНИЕ

И. А. Чураев. Вступая в новую пятилетку	2
ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ	
Л. И. Медведь. На страже здоровья	5
З. П. Журавлева. Защита растений в Пермской области	6
В. А. Назаров. Планы сельских авиаторов	8
Н. А. Давиденко. Помощь «Сельхозтехники»	9
Б. Л. Сорокин. Наступление продолжается	10
Ю. Н. Нейперт. Рекомендуется к внедрению	11
Н. И. Личко. Важная и ответственная работа	13
К. З. Будин, В. И. Кривченко. Интродукция растений на службе защиты	14
М. Койшибаев. Протравливание против голожи проса	16
О. Н. Прокофьев. Ветеран	17
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА	
О. А. Алешина. В Институте микробиологических средств защиты растений	18
Г. А. Андреева. Эффективность различных методов борьбы с проволочниками	19
В. С. Мардонь. О регламентации применения полнкарбамина	19
И. Ф. Павлов, А. И. Лахидов. Защита фуражных зерновых и зернобобовых	21
И. В. Мещерякова. Сроки борьбы с серой гнилью земляники	20
ИСПЫТАНИЕ ПРЕПАРАТОВ	
Г. Н. Антонов. Пестициды для сельского хозяйства	23
Н. Д. Попов. Далапон на посевах махорки	24
Л. А. Болбочан, А. Л. Куперман. Фунгициды в борьбе с болезнями персика	24
МЕХАНИЗАЦИЯ	
Т. Ф. Ростовцева. Задачи конструкторов	25
С. Д. Шеруда и др. Агрегат для обработки семян сахарной свеклы	25
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ	
А. Ф. Ченкин. Планирование мероприятий	28
Е. Н. Иванов. Нарывники — паразиты саранчовых	32
Г. А. Мазохин-Поршняков. Зрение насекомых	34
В. Н. Смирнова. Два способа защиты кормов от мышевидных грызунов	37
Э. Б. Балаев. Насекомые на почтовых марках	38
СЛУЖБА СИГНАЛИЗАЦИИ И ПРОГНОЗОВ	
П. С. Удинцов. Прогноз на 1971 год	39
А. К. Загуляев. Стеблевые моли — вредители злаков	40
ЗАЩИТА ЛЕСА	
И. В. Тропин. В координационном центре	43
П. Н. Таргонский. Стражи леса	44
М. В. Каргина, А. К. Миняйло. Эпизоотия в очаге листогрызущих вредителей	45
КАРАНТИН	
В. С. Ефимова. Интродукционно-карантинный питомник	46
М. Г. Шамолин, Н. Г. Пономаренко. Вирусная инфекция в борьбе с американской белой бабочкой	48
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ	
К. Н. Садыков. Поражаемость пшеницы в горной зоне Узбекистана (50); В. Х. Яковлев. Предшественники и корневые гнили пшеницы (50); Т. И. Зирка, А. М. Свитаило. Махровость черной смородины на Украине (51); Ю. И. Помазков. Борьба с почковым клещом в питомниках (51).	
ЗА РУБЕЖОМ	
Е. П. Кулаков. Служба защиты растений в европейских странах	52
Ж. Лхагва. Капустная совка в Монголии	53
ИНФОРМАЦИЯ И ХРОНИКА	
Н. П. Катюкова. Всесоюзный семинар главных агрономов	54
Сообщения с мест	22, 27
ДЛЯ САДОВОДА-ЛЮБИТЕЛЯ	
А. Г. Журковский. Из опыта работы садоводческих товариществ	57
В. Н. Корчагин. Вредные грызуны	59
А. А. Нагайбаков. Хрущи — опасные вредители растений	60
В. Е. Шрам. Школьники заботятся о птицах	62

На первой странице обложки: нарывник — активный истребитель саранчи (см. статью на стр. 32).

Фото профессора
П. И. МАРИКОВСКОГО.

ЗРЕНИЕ НАСЕКОМЫХ

УДК 632.0

Обычно считают, что обоняние играет в жизни насекомых первую роль. Действительно, обоняние у них развито сильно, и они широко пользуются им. Но в последние десятилетия показано, что для многих насекомых зрение не менее важно. Были вскрыты специфика, а в ряде случаев и высокое совершенство работы фасеточных, или сложных, глаз — основных органов зрения взрослых форм, и латеральных глазков личинок (у видов с полным превращением). Устройством глаз насекомых заинтересовались бионики. Например, принцип восприятия движения глазом жука-долгоносика лег в основу конструкции прибора для измерения скорости самолетов относительно земли.

Как изучают зрение насекомых, какими методами пользуются? Существуют два основных подхода. Наблюдают за поведением организма, поставленного в такие экспериментальные условия, в которых он вынужден воспользоваться зрительной функцией. Например, чтобы проверить, есть ли у бабочки или мухи цветовое зрение, поступают следующим образом. Готовят набор серых (разной светлоты) макетов цветков и два-три цветных образца. Если насекомое устремляется преимущественно к цветным макетам, значит оно имеет цветовое зрение — различает цвета независимо от их светлоты.

Второй, более распространенный, способ основан на отведении электрической реакции глаза в ответ на специальные световые стимулы или на регистрации фотохимических и других изменений в зрительных клетках, возникающих

при освещении. Особенно часто прибегают здесь к электрофизиологическому исследованию, которое позволяет не только судить о том, различает или не различает глаз данные стимулы, но и дает возможность проникнуть в глубь физиологических механизмов зрения. Суммарную электрическую реакцию сетчатки (ЭРГ), или сигналы отдельных клеток, отводят специальными электродами, усиливают и подают на осциллограф, с экрана которого они могут быть сфотографированы. Один электрод — микроэлектрод, обычно в виде стеклянной, заполненной солевым раствором микропипетки с кончиком диаметром до 0,5 микрона, погружают в глаз, а другой укрепляют где-либо на теле.

Этот второй путь тесно связан с параллельным морфологическим изучением клеточных структур и нервных связей в глазу и зрительных центрах. Выдающаяся роль здесь принадлежит электронной микроскопии, позволяющей разобраться в ультраструктуре строения рецепторов, ганглиозных клеток и их каналах связи.

Зрение насекомых изучают во многих странах, но особенно интенсивно в ФРГ, США, Англии, где этим заняты целые коллективы биологов, физиков, инженеров. Теперь в этой области накоплено, в том числе и советскими исследователями, много интересных сведений. Зрительные возможности насекомых, особенно подвижных, таких, как стрекозы, мухи, жалоносные перепончатокрылые, оказались очень широкими и в ряде случаев даже превышающими зрительные возможности позвоночных животных и человека. Остановимся на некоторых из них.

Восприятие мельканий. Когда едешь в поезде, бесполезно смотреть вниз на полотно дороги: все предметы сливаются в сплошную серую пелену. Де-

ло в том, что наш глаз не воспринимает мелькающих предметов отдельно, если мелькания следуют друг за другом чаще некоторой критической частоты. Так, при пониженном освещении, как в кинозале, мелькания сливаются уже приблизительно при 15 вспышках в секунду. Поэтому мы не замечаем затемнения экрана в моменты смены кадра, что происходит 24 раза в секунду. Когда достаточно светло, то изображения сливаются при более высокой частоте мельканий: 30—40 в секунду.

Совсем другими свойствами обладает фасеточный глаз подвижных быстро летающих насекомых: стрекоз, мух, пчел. Оказалось, например, что глаз пчелы отличается такой неожиданно малой инерционностью, что для него изображения сливаются только при частоте около 300 мельканий в секунду. Если бы захотели показать пчеле кинофильм, то для достижения эффекта непрерывности пришлось бы протягивать ленту со скоростью более 300 кадров в секунду.

Малая инерционность глаз возникла, очевидно, как приспособление, позволяющее в полете, особенно во время сложных маневров, отдельно видеть встречные объекты. Таким путем в некотором смысле компенсируется и невысокая пространственная разрешающая способность фасеточного глаза.

На чем же основано утверждение, что быстро летающие насекомые отдельно видят часто следующие один за другим предметы? В первую очередь, это электрофизиологические опыты. Графически электроответ (ЭРГ), например, мясной мухи представляет собой быстрое отклонение потенциала с направленными в противоположные стороны пиками (рис. 1 а). Если освещать глаз мелькающим светом, то электроответ на графике приобретает вид пило-

1. Электроответ глаза синей мясной и на непрерывное освещение и мелькания: а — ЭРГ при непрерывном освещении (внизу отметка раздражения), б — ЭРГ при мелькающем освещении (отметка раздражения 47 вспышек в секунду), в — то же при 133 вспышках в секунду; г — свет, т — темнота.

ки, каждый зубец которой соответствует вспышке света и отражает период возбуждения зрительных клеток (рис. 1 б, в). Зрительные клетки посылают сигналы в мозг и пульсация возбуждения зрительных клеток воспринимается мозгом как мелькания света. Чем выше частота мельканий, тем меньше зубцы, а при достижении критической частоты мельканий они совсем исчезают и ЭРГ при мелькающем свете становится такой же, как и при непрерывном освещении. Это наступает при 280—300 вспышках в секунду. При этой

частоте зрительные клетки оказываются возбужденными непрерывно, и мозг истолковывает сигналы как непрерывное освещение. Что это происходит именно так, проверено в специальных опытах по поведению насекомого.

Видимый спектр и различие цвета. Различают цвета стрекозы, прямокрылые, жуки, бабочки, перепончатокрылые, мухи. Подавляющее большинство насекомых отличают, например, синюю или зеленую окраску от всех остальных, независимо от их яркости. Термиты и личинки некоторых видов насекомых лишены цветового зрения.

Для насекомых характерна чувствительность к ультрафиолетовым лучам: видимый ими спектр по сравнению с человеческим спектром существенно расширен на коротковолновом конце (рис. 2). Кривая спектральной эффективности (кривая видности) их глаз обычно с двумя вершинами: в синезеленой и ультрафиолетовой частях (рис. 3). Это значит, что для насекомых синезеленые и ультрафиолетовые лучи наиболее ярки. У отдельных видов, например у американского таракана и особенно у медоносной пчелы, укорочена длинноволновая часть спектра: пчела совсем не видит красных лучей.

Воспринимая ультрафиолетовые лучи, пчелы и бабочки замечают на венчиках растений и на покровах тела себе подобных скрытые для нас ультрафиолетовые узоры, о которых мы можем судить только по фотографиям в

Рис. 2. Спектр глаза человека (1), медоносной пчелы (2), комнатной мухи (3).

Рис. 3. Кривая спектральной эффективности нижней части глаза американского таракана. По ординате отложены логарифмы относительной чувствительности, по абсциссе — длина волны света в ммк.

ультрафиолете. Интересно, что эти лучи привлекают летающих ночью насекомых (в том числе и вредных: непарного шелкопряда, яблонную плодоядку, майского жука). На этом эффекте основана работа специальных ловушек с ртутной лампой — мощным источником ультрафиолетовых лучей. Дневных насекомых, например тлей, рапсового жука, особенно привлекают желтые лучи, этим также пользуются на практике для сбора и уничтожения вредителей.

Наиболее совершенно цветовое зрение у медоносной пчелы. Она различает множество оттенков цвета и постоянно использует эту способность. Пчел можно научить запоминать даже комбинации окрасок. Они, например, будут узнавать сочетание синего с оранжевым среди сочетаний одного из этих цветов с любым другим.

Различение формы и размера. В сводках по физиологии можно прочесть, что насекомые способны различать объекты со сложным контуром, но не опознают простых геометрических фигур: тре-

Рис. 4. Тестовые фигуры — а и схема обучения пчел — б. знак «плюс» означает, что приманка есть, «минус» — ее нет. Стрелками показана последовательность обучения перед экзаменом.

угольника, круга, квадрата. Однако эти сведения устарели. Верно, что более сложный контур или более расчлененная фигура сильнее привлекает пчел, бабочек и мух. Но насекомых, в частности пчел, можно обучить различать и простые фигуры, если только они невелики по размеру. Сначала готовят серию разных по площади и величине углов треугольников и четырехугольников, поле которых равномерно заполняется подобными же

фигурками (рис. 4 а). Треугольник и четырехугольник кладут под стекло дроссировочного столика. Над треугольником поверх стекла ставят чашечку с раствором сахара, над четырехугольником — чашечку с чистой водой. Затем пчелу (предварительно помеченную краской) приучают летать к столику и искать приманку над треугольником. В ходе обучения после каждого прилета пчелы обе фигуры заменяют новой парой

Рис. 5. Схема механизма восприятия поляризации света: а — направления колебания отдельных лучей в пучке неполяризованного света; б — направления колебаний отдельных лучей плоско поляризованного света, в — схема поперечного среза через отдельный элемент фасеточного глаза пчелы, образованный восемью (1—8) зрительными клетками (ориентация микроструктуры четырех рабдомеров показана штриховкой); г — поглощение рабдомерами неполяризованного и д — плоско поляризованного света равной интенсивности. Степень зачернения секторов на рисунке показывает степень поглощения света рабдомерами.

и изменяют их взаимное расположение (рис. 4 б). Обученные ведут до тех пор, пока пчела перестанет ошибаться в выборе фигуры с приманкой. Тогда проводят экзамен — обе фигуры заменяют еще не использованными в опыте и убирают приманку. Результат экзамена: пчела садится только на треугольник. Это означает, что в ходе обучения у нее возник обобщенный образ треугольной и четырехугольной фигуры, что она запомнила число углов и именно по ним выбирала треугольник на экзамене.

В других опытах насекомые легко различают предметы и по размеру. При этом пчел удается обучить выбирать, например, только маленькие объекты, независимо от их формы, т. е. у них вырабатывается обобщенное представление о размере.

Восприятие поляризации. В прямом или отраженном матовыми поверхностями пучке света плоскость колебания отдельных лучей ориентирована по-разному (рис. 5 а). Но существуют условия, когда отраженный свет содержит лучи только с одинаковой, у всех параллельной, плоскостью колебаний (рис. 5 б). Такой свет называют плоско поляризованным. Он возникает при отражении света зеркальными или блестящими поверхностями: водой, гладкими листьями и т. п. Но самым сильным источником поляризованного света в природе является свет голубого безоблачного неба. Поляризация максимальна под углом 90° к солнцу и ее сложная картина закономерно изменяется в течение дня.

Человеческий глаз практически не отличает поляризованного света от неполяризованного и не замечает поворота плоскости поляризации. Иное у насекомых и остальных членистоногих: их глаза чувствительны к поляризации. Это заметно, например, по появле-

нию электрического сигнала сетчатки в ответ на поворот плоскости поляризации света.

Уникальная способность членистоногих и головоногих моллюсков воспринимать это явление объясняется спецификой строения светочувствительного аппарата их зрительных клеток (рабдомеров). Так, у пчелы восемь смежных зрительных клеток образуют четыре рабдомера, лежащих таким образом, что их периодическая микроструктура образует в сечении симметричный крестообразный узор (рис. 5 в). Симметрично повторяющаяся на широкой площади глаза микроструктура рабдомеров — основа для восприятия поля-

ризации. Прибегая к упрощению, можно сказать, что неполяризованный свет поглощается всеми рабдомерами одинаково (рис. 5 г), а плоскополяризованный свет — преимущественно рабдомерами, микроструктура которых перпендикулярна плоскости колебания лучей (рис. 5 д). Поэтому поляризованный свет возбуждает зрительные клетки неодинаково и это различие в возбуждении служит сигналом о поляризации для мозга.

Для чего нужна этим животным такая, не свойственная остальным, способность воспринимать поляризованный свет? Когда солнце скрыто облаками или каким-либо

предметом, картина поляризации света голубого неба является тем компасом, по которому насекомые, пауки, ракообразные ориентируются в пространстве. Удерживать свой путь прямолинейным необходимо всем организмам, но особенно мигрирующим на далекие расстояния, например некоторым бабочкам, улетающим весной и осенью за сотни и даже тысячи километров. В этом им помогают как наземные, так и небесные ориентиры.

Г. А. МАЗОХИН-ПОРШНЯКОВ.
доктор биологических наук

Институт проблем передачи информации
АН СССР